

**СТАТЬИ ПО ИНОРОДЧЕСКОМУ ВОПРОСУ В ГАЗЕТЕ
«СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» (1897-1902)**

**ARTICLES ON THE NON-RUSSIANS' ISSUE IN THE NEWSPAPER
“SIBERIAN LIFE” (1897-1902)**

АЛЕКСЕЕВА АСЕЛЬ АДИБЕКОВНА,

*Специалист Центра науки и инноваций,
Горно-Алтайский государственный университет.*

ШАРЫПОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Горно-Алтайский государственный университет.

ALEKSEEVA ASEL ADILBEKOVNA,

*specialist of the Center for the Development of Science and Innovation,
Gorno-Altai State University.*

SHARYPOVA VALERIA SERGEEVNA,

Gorno-Altai State University.

Предметом исследования настоящей статьи является «инородческий вопрос» в томской периодике конца XIX – начала XX века. В результате фронтального просмотра номеров газеты «Сибирская жизнь» было выявлено 45 публикаций, обращенных к проблематике инородческого населения Сибири. Установлено, что основные темы, которые затрагивались в этих статьях, были вопросы аборигенного быта, проблемы пагубного распространения алкоголя среди инородцев, случаи административного и судебного произвола, а также перспективы развития грамотности среди индигенного населения Сибири.

The subject of this article is the “non-Russians’ issue” in the Tomsk periodicals of the late XIX - early XX centuries. As a result of frontal viewing of the issues of the newspaper “Sibirskaya Zhizn” (“Siberian Life”), 45 publications were identified that addressed the problems of the non-Russian population of Siberia. It was established that the main topics that were touched upon in these articles were the issues of aboriginal life, the problem of the harmful spread of alcohol among non-Russians’, cases of administrative and judicial arbitrariness, as well as the prospects for the development of literacy among the Siberian indigenous population.

Ключевые слова: «Сибирская жизнь», инородческий вопрос, томская периодика, областничество, ориентализм.

Key words: “Siberian life”, non-Russians’ issue, Tomsk periodicals, regionalism, orientalism.

Научное изучение инородческого вопроса началось еще в начале XX в. – здесь необходимо отметить такие труды, как «Сибирские инородцы, их быт и современное положение» (1891) Н.М. Ядринцева [1], «Инородческий вопрос в Сибири» (1917) И.И. Серебренникова [2], «Инородческий вопрос и наши окраины» (1910) А.П. Липранди [3], «Инородческий вопрос и идея федерализма в России» (1912) А.А. Сидорова [4], «Современ-

ные вопросы инородческого просвещения» (1907) П. Яковлева [5], «Национальные вопросы на инородческих окраинах Сибири» (1908) Г.А. Евреинова [6] и др.

В современной науке все чаще ставится вопрос о том, что изучение этого вопроса может способствовать более глубокому пониманию эволюции межнациональных отношений не только на территории Российской империи и современных государств, образовавшихся на ее территории. И достаточно репрезентативным материалом в этом случае может служить сибирская региональная пресса. Роль региональных газет и журналов, поднимавших «инородческий вопрос» в условиях царской цензуры, заключалась в том, что «отражая политику государства по отношению к народам Сибири, местная печать определенным образом реагировала на нее, воздействуя и формируя тем самым общественное мнение» [7, с. 3]. Исследования Е.П. Ковалышкиной [8], Е.А. Сениной [9], А.Ю. Ледовских [10] и др. позволяют представить общие черты складывания публицистического отклика сибирской периодики на «инородческий вопрос», однако в рамках их исследований рассмотрены и систематизированы не все сибирские издания Томской губернии, в которой проживали инородцы Алтая.

Инородческая тема (в том числе тема автохтонного населения Алтайских гор) в период конца XIX начала XX века была одной из самых важных в периодике Томской губернии, к ней обращались видные ученые, законодотворцы и публицисты. Для исследования мы обратились к газете «Сибирская жизнь», которая издавалась с 1897 г. по 1919 г., обнаружив, что наибольшая концентрация публикаций приходилась на период рубежа веков: среди 496 просмотренных выпусков с 1897 г. по 1902 г. встретилось около сорока пяти статей посвященных теме инородцев, а упоминания об инородцах встречались более ста пятидесяти раз. Сделаем небольшой обзор наиболее репрезентативных статей, опубликованных в газете «Сибирская жизнь» и посвященных наиболее важным аспектам инородческой жизни Сибири (отметим, что этот вопрос в отношении газеты «Сибирская жизнь» еще мало изучен и практически не систематизирован):

1. Из жизни полярной Сибири// Сибирская жизнь. – 1897. – №243. –244. – с.2.
2. Очерки Туруханского края// Сибирская жизнь. – 1897. – №251-252. – с.2.
3. Из прошлого Сибири. II // Сибирская жизнь. – 1897. – №260. – с.2.
4. Сибирская жизнь. Печать о Сибири// Сибирская жизнь. – 1897. – №270. – с.1.
5. С устья реки Лены. Письмо первое//Сибирская жизнь. – 1898. – №13. – с.2.
6. С устья реки Лены. Письмо второе// Сибирская жизнь. – 1898. – №15. – с.2.
7. С устья реки Лены. Письмо третье. Письмо четвертое//Сибирская жизнь.–1898.– №18.–с.2-3
8. С устья реки Лены. Письмо пятое. Письмо шестое//Сибирская жизнь. – 1898. – №19. –с.2.
9. С устья реки Лены. Письмо седьмое. Письмо восьмое// Сибирская жизнь. – 1898. – №22. – с.2-3.
10. С Лены. IX//Сибирская жизнь. – 1898. – №25. – с.2-3.
11. По поводу одного недоразумении// Сибирская жизнь. – 1898. – №28. – с.2-3.
12. С Лены. X I// Сибирская жизнь. – 1898. – №30. – с.2.
13. С Лены. Письмо тринадцатое// Сибирская жизнь. – 1898. – №33. – с.2.
14. Библиография. Минусинские и ачинские инородцы//Сибирская жизнь. – 1898. – №39. – с.3.
15. Об инородцах нижнего Енисея// Сибирская жизнь. – 1899. – №2. – с.1.
16. Сибирская жизнь. Хроника Сибири. Иркутская губерния// Сибирская жизнь. – 1899. – №7. – с.1.
17. Сибирская жизнь. Хроника Сибири. О играх к поднятию инородческой культуры // Сибирская жизнь. – 1899. – №14. – с.2.
18. Киргизы Уральской области // Сибирская жизнь. – 1899. – №38. – с.2.

19. Вымирающее племя, карагасы// Сибирская жизнь. – 1899. – №63. – с.2.
20. Положение прокаженных в Колымском округе//Сибирская жизнь.–1899.–№74.–с.1.
21. Заметки о Колымском крае. 2. Грамотность// Сибирская жизнь. – 1899. – №77. –с.2.
22. Забайкалье по данным комиссии статс-секретаря Куломзина// Сибирская жизнь. – 1899. – №82. – с.2.
23. Туруханские письма// Сибирская жизнь. – 1899. – №90. – с.2.
24. Из области общественных знаний // Сибирская жизнь. – 1899. – №92. – с.1.
25. Из области общественных знаний. 2//Сибирская жизнь. – 1899. – №98. – с.2.
26. Библиография. Из жизни угасающего племени// Сибирская жизнь.–1899.–№99.–с.3.
27. Красноярск и его обыватели// Сибирская жизнь. – 1900. – №22. – с.2.
28. По городам и селам Сибири// Сибирская жизнь. – 1900. – №28. – с.2.
29. В уголках степного края// Сибирская жизнь. – 1900. – №32. – с.2.
30. В уголках степного края. 2// Сибирская жизнь. – 1900. – №33. – с.2.
31. В уголках степного края. Продолжение// Сибирская жизнь. – 1900 - №34 – с.2
32. Переселенческие поселки Омского уезда// Сибирская жизнь. – 1900. – №44. – с.2.
33. Киргизы Уральской области// Сибирская жизнь. – 1900. – №61-62. – с.2-3.
34. Рыболовный промысел по рекам Оби и Надыму//Сибирская жизнь.–1900.–№67.–с.2
35. Переселение и сибирские инородцы// Сибирская жизнь. – 1900. – №84. – с.1.
36. Край вымирающих людей и богатеющих хищников// Сибирская жизнь. – 1900. – №92. – с.2.
37. Кочевые инородцы Кузнецкого уезда Томской губернии по данным 1899 г.// Сибирская жизнь. – 1901. – №56. – с.1-2.
38. Проблески самодеятельности инородцев // Сибирская жизнь. – 1901. – №72. – с.3.
39. Степная молва. Из быта минусинских инородцев// Сибирская жизнь. – 1902. – №10. – с.2.
40. Минусинский праздник// Сибирская жизнь. – 1902. – №19. – с.2.
41. Сибирская жизнь. Хроника Сибири. Юридическая беспомощность населения // Сибирская жизнь. – 1902. – №47. – с.2.
42. Памяти великого русского композитора М.И. Глинки// Сибирская жизнь. – 1902. – №49 – с.2.
43. Нужно ли запрещение «араки»? // Сибирская жизнь. – 1902. – №57. – с.2.
44. Инородцы Аскызской инородной управы Минусинского уезда, их административные и судебные порядки // Сибирская жизнь. – 1902. – №61. – с.2.
45. Еще об араке // Сибирская жизнь. – 1902. – №79. – с.3.

Обобщая основные темы, которые затрагивались в указанных статьях, следует подчеркнуть, что они тематически тяготели к следующим группам: 1) посвящены быту, 2) вопросам пагубности распространения алкоголя среди инородцев, 3) административному и судебному устройству (и произволу со стороны имперской администрации), а также 3) развитию грамотности среди инородцев. В общих чертах все упоминания инородцев связаны либо с новостными сюжетами, либо с вопросами необходимости улучшения их жизни, защиты их прав.

Рассмотрим некоторые публикации более подробно. В статье «Степная молва. Из быта минусинских инородцев» [11, с. 2] мы можем наблюдать размышления русского путешественника во время поездки в Минусинск, возникшие в ходе наблюдений за жизнью аборигенного населения и бесед со своим ямщиком. В самом начале происходит разговор, в котором ямщик рассказывает о краже скота у Захара, который после этой пропажи пьет и плачет. Далее они заезжают к нему, и путешественник лично наблюдает состояние Захара и его жены. Вот его размышления: «Ужасная картина человеческой беспомощности, нужды и страдания представилась моему воображению. Если в хорошие времена бедные инородческие

обиталища, их обстановка производит жалкое впечатление, то что же они представят в голодную эпоху, которая надвигается быстрыми шагами, которая, по-видимому не может быть предотвращена, потому что обессиленные нуждой, забытые, невежественные инородцы, не имеющие надлежащего представительства, не могут вопить о своем горе» [11, с. 2].

Также в статье проводится параллель русского населения и инородческого: «Бедные улусы, потому что находятся вблизи русских деревень! Как умеет более высокая культура эксплуатировать более низкую! <...> А русские села и деревни приспособились! Земледелием, скотоводством здесь занимаются; но есть целые деревни, сплошь населенные конокрадами, укрывателями краденого. Возьмите, все эти заимки и выселки вокруг самого Минусинска! Возьмите все деревни, кольцом окружавшие инородческие земли! Здесь вы не найдете свидетелей против воров» [11, с. 2]. Все это говорит об ужасном положении инородцев, об их беспросветном бесправии.

В статье А.В. Адрианова, видного деятеля областничества, своеобразно обсуждается вопрос о том, «Нужно ли запрещение “араки”?» [12, с. 2]. Здесь оспаривается мнение автора корреспонденции из с. Онгудай по поводу запрещения «араки», и обсуждается ее значение для алтайцев. Мнение его заключается в том, что алтаец на весь сезон доения коров теряет представление о времени и пьет без перерыва, вследствие чего не делает запасов сена для своего скота, в результате чего наблюдается его массовый падеж. Нарисовав мрачную картину беспрерывно-дикого пьянства и как последствие его – экономического упадка, онгудайский корреспондент формулирует позитивный результат запрещения производить араку в последние 3-4 года: «там, где сроду не кашивалось сена, теперь к осени возвышаются огромные стога, в долинах, где летом можно было видеть только скачущего алтайского аргамача с пьяным всадником, теперь зеленеют богатые вывы. Живущие здесь крестьяне кормятся исключительно от сынов благодатного Алтая, у которых, благодаря поливам арыками, хлеб родился отличный, не смотря на засуху» [12, с. 2].

Адрианов оспаривает это, говоря об очень серьезном и глубоком значении араки в экономической жизни многих тысяч инородцев не одного только Алтая, но и всей Сибири. Алтайцы заготавливают молочные продукты на зиму, а делать это можно лишь с помощью перегонки заквашенного молока. Кроме того, арака представляет собой первое и единственное имеющееся в распоряжении инородца угощение; она играет важную роль в жизни всякого инородца – при рождении, сватовстве, свадьбе, похоронах, поминках, при очищении огнем, при всех религиозных обрядах, игнорирование которых нельзя по меньшей мере до тех пор, пока инородец официально не начнет исповедовать христианскую религию, а остается буддистом или шаманистом. Адрианов встает на защиту принципов сохранения самобытных культуры и быта инородческого населения. Делая вывод, что «это воспрещение нецелесообразно, как противоречащее вековым устоям инородческой жизни» [12, с. 2].

Следующая статья, в которой говорится о грамотности русского и инородческого населения – это «Заметки о Колымском крае» [13, с. 2]. Историю Колымской народной грамотности можно изложить в нескольких словах. Первая школа в г. Средне-Колымске открылась в 1829 году. Но какие результаты дала эта школа в течение шестидесяти лет – это «покрыто мраком неизвестности». В 1870 г. основано было Народное училище с программой городских приходских училищ. При этом училище существовало в восьмидесятые годы XIX в. как пансион для якутских детей, содержавшихся там на средства инородческих обществ. Какие результаты получились от воспитания якутских детей в школьном пансионе, можно заключить из того, что, из 3529 детей обоего пола (по отчету колымского исправника за 1895 г.) якутского населения Колымского края, грамотных было в 1896 г. не более десяти человек, «из которых только двое могут самостоятельно написать несложную записку без слишком грубых орфографических ошибок». Вот и все результаты, достигнутые школой в вопросе распространения грамотности среди якутского населения. В то же время распространение

грамотности в этом районе среди русских имело гораздо большие успехи. Например, в г. Средне-Колымске редко встречается семья, среди которой не нашлось бы одного-двух грамотных. К концу XIX века ситуации среди якутского населения была улучшена, но тем не менее достойного образования в крае не было. А нужда в хорошем знании грамоты, хотя бы небольшого числа детей учебного возраста, как русских, так и якутских, поистине велика. Статья повествует о том, что распространение грамоты среди инородцев – это сложный и медленный, но необходимый процесс для всего общества Российской империи. Проанализировав подобную тематику на страницах газеты «Сибирская газета», А.А. Кружалина делает вывод, который может быть справедливым и для газеты «Сибирская жизнь»: «Возникает справедливый вопрос: каково соотношение благ и пороков цивилизации, воспринятых инородцами Сибири? Основываясь на вышеизложенных фактах, ответ на данный вопрос представляется, по меньшей мере, неоднозначным, если не сказать устрашающим» [14, с. 142].

Таким образом, в результате фронтального просмотра номеров газеты «Сибирская жизнь» в период со дня ее существования под таким названием (1897) до Первой русской революции мы обнаружили достаточно большое количество публикаций, в которых обсуждаются и исследуются разные грани «инородческого вопроса» Сибири. Количество и качество материалов на эту тему однозначно свидетельствует о том, что «инородческий вопрос» занимал важное место в областнических дискурсах, затрагивая такие темы, как быт и обрядность инородцев, их пагубное пристрастие к алкоголю, их административное и судебное бесправие и повальную безграмотность, которая способствует еще большему их угнетению и вымиранию.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Алтай в рамках научного проекта № 20-412-040002 р а «Алтай и его жители в рецепции сибирских газет конца XIX - начала XX в. (до 1917 г.)»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение: Этногр. и стат. исслед. с прил. стат. табл. – СПб.: И.М. Сибиряков, 1891. - 308 с.
2. Серебренников И.И. Инородческий вопрос в Сибири. – Иркутск: Автономная Сибирь, 1917. - 16 с.
3. Липранди А.П. Инородческий вопрос и наши окраины. – Харьков: Тип. журн. «Мирн. Труд», 1910. - 37 с.
4. Сидоров А.А. Инородческий вопрос и идея федерализма в России. – М.: Моск. отд. Всерос. нац. союза, 1912. - 68 с.
5. Яковлев П. Современные вопросы инородческого просвещения: Сб. статей. – СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1907. - 8 с.
6. Евреинов Г.А. Национальные вопросы на инородческих окраинах России: Схема полит. прогр. – СПб.: Тип. А. Бенке, 1908. - 130 с.
7. Сенина Е.А. «Инородческий» вопрос на страницах сибирской периодической печати во второй половине XIX – начале XX века: Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Иркутск, 2005. – 29 с.
8. Ковалышкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири в концепциях государственной политики и областнической мысли: Дисс. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. – Томск, 1999. – 239с.
9. Сенина Е.А. «Инородческий» вопрос на страницах сибирской периодической печати во второй половине XIX - начале XX века: Диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.02. – Иркутск, 2005. – 326 с.
10. Ледовских А.Ю. Сибирский «инородческий вопрос» на страницах российской журнальной прессы во второй половине XIX – начале XX вв.: Дисс. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. – Омск, 2008. – 241 с.
11. Степная молва. Из быта минусинских инородцев // Сибирская жизнь. – 1902. – №10.

12. Нужно ли запрещение «араки»? // *Сибирская жизнь*. – 1902. – №57.
13. Заметки о Колымском крае. 2. Грамотность// *Сибирская жизнь*. – 1899. – №77.
14. Кружалина А.А. Интерпретация «инородческого вопроса» на страницах газеты «Сибирь» и «Сибирской газеты» // *Известия Иркутского государственного университета. Серия «История»*. – 2012. – № 1 (2). – С. 135–143.

© *Алексеева А.А., Шарыпова В.С., 2021.*